

ABDULLA QODIRIY

VA

YANGI O'ZBEK ADABIYOTI

ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI

2024

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI

O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI VA FOLKLORI INSTITUTI

**TOSHKENT DAVLAT O‘ZBEK TILI VA ADABIYOTI
UNIVERSITETI**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOZUVCHILAR UYUSHMASI

“ABDULLA QODIRIY IJODI VA YANGI O‘ZBEK ADABIYOTI”

**mavzusida respublika ilmiy-nazariy anjumani
to‘plami**

Toshkent – 2024

Tahrir hay'ati: **A.Ulug'ov**
 D.Xoldorov
 O.To'laboyev
 O.Usmonov
 U.Rasulova
 R.To'laboyeva

Mas'ul muharrir: **prof. Bahodir Karimov**

ABDULLA QODIRIY IJODI VA YANGI O'ZBEK ADABIYOTI

**To'plamdan respublika konferensiyasi materiallari o'rin olgan.
Maqolalarda filologiya ilmining turli sohalariga oid ilmiy kuzatishlar
jamlangan bo'lib, mazkur sohaga oid barcha mutaxassislarga mo'ljallangan.**

mumkin. Bu asarni o‘qisak, tushunsak, anglasak, bugungi kunda jamiyatimizdagi ko‘plab muammolarga yechim topiladi.

Xulosa o‘rnida, “O‘tkan kunlar” romani millatimiz turmush-tarzini, tariximizni, tilimizni, urf-odatlarimizni o‘zida aks ettirgan noyob asardir. Abdulla Qodiriydan qolgan muhtasham adabiy merosda o‘zbek adabiy tilining go‘zalligi, nafosati, tasvir va ifoda imkoniyatlari aynan amaliyotda o‘z aksini topgan. Bugun biz bu asarni o‘qishdan asosiy maqsad so‘z boyligimizni boyitish, bilim-tafakkurimizni oshirish, asardagi urf-odatlarni, qadriyatlarni turmush tarzimizga singdirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulla Qodiriy. O‘tkan kunlar. Sharq nashriyoti. 2014-yil.
2. Oybek. “Abdulla Qodiriyning ijodiy yo‘li” risolasi.-T. 1936-yil.
3. <https://uza.uz/uz/posts/> Mo‘minova M. “Orttirmay va kamitmay yozilgan roman” maqolasi. 2021-yil 9-aprel.
4. <https://yuz.uz/news/> Saydaliev T. “O‘tkan kunlar” va harbiy vatanparvarlik” maqolasi. 2023-yil 30-avgust.

LUQMON BO‘RIXONNING “IMOM MOTURIDIY” ROMANIDA TARIXIY HAQIQAT VA BADIY TO‘QIMA

Xamidova Dilorom Olimjonovna,

**Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat
universiteti tayanch doktoranti
d.xamidova1994@gmail.com**

Annotatsiya: O‘zbek adabiyotida Abdulla Qodiriy boshlab berilgan tarixiy roman yozish an‘anasi yozuvchilar tomonidan xalqimiz o‘tmishining eng yorqin zarvaraqlarini teran badiiy tahlil qiluvchi bir qator ko‘lamdor asarlar yaratilishi bilan davom ettirildi. Ushbu maqolada Luqmon Bo‘rixonning “Imom Moturidiy” romanida yozuvchining Abu Mansur Moturidiy obrazini va u yashagan davrni aks ettirishida tarixiy manbalar va xalq rivoyatlaridan unumli foydalanganligi badiiy tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: tarixiy roman, rivoyat, badiiy toʻqima, tarixiy haqiqat, obraz.

HISTORICAL TRUTH AND ARTISTIC TEXTURE IN LUKMON BORIKHAN'S NOVEL "IMAM MOTURIDI"

Abstract: In Uzbek literature, the tradition of writing historical novels started by Abdulla Qadiri was continued by writers with the creation of a series of large-scale works that deeply artistically analyze the brightest moments of our nation's past. In this article, the artistic analysis of Luqman Borikhan's use of historical sources and folk narratives in his novel "Imam Moturidi" in depicting the image of Abu Mansur Moturidi and the period in which he lived is analyzed.

Key words: historical novel, narrative, artistic tissue, historical truth, image.

Oʻzbek xalqi tarixining turli davrlarini aks ettirish, millatimizning ijtimoiy va maʼnaviy hayoti takomilida yetakchi oʻrin egallagan isteʼdod sohiblari shaxsiyatining jamiyat taraqqiyotidagi roli va ahamiyatini koʻrsatib berish, tarixiy voqelik va shaxs munosabatini yoritish, shuningdek, davlatchiligimiz tarixi va milliy qadriyatlarimizning tarixiy-hayotiy asoslarini oydinlashtirish oʻzbek tarixiy romanlarining oʻziga xos milliy xossalarini tashkil etadi. Tarixiy mavzuda yozilgan badiiy asarlar, xususan, romanlar xalqimiz oʻtmishining badiiy solnomasi boʻlib xizmat qiladi. Shuning uchun ham milliy hurfikrlikka sabab boʻlgan istiqlol tufayli oʻzligini anglayotgan va ajdodlarining kim ekanligi, tarixiy ildizlari qaysi davrlarga borib taqalishi bilan qiziqayotgan har bir vatandoshimiz uchun tarixiy manbalar bilan bir qatorda shu mavzudagi badiiy asarlar ham bebaho tarixiy xotira sarchashmasi vazifasini oʻtaydi.

Oʻzbek adabiyotidagi tarixiy romanlarga eʼtibor bersak, ulardagi tarixiy shaxslar hayoti baʼzi oʻrinlarda tarixiy haqiqatga mos, lekin baʼzi voqealarda haqiqiylikdan chekinib toʻqima ishlatilgan joylarga duch kelamiz. Chunki yozuvchi asar yozish davomida oʻz badiiy mahoratini kitobxonga yetkazib bera olishi uchun badiiy toʻqimadan foydalanishi shubhasiz. Agar faqat tarixiy faktlarni keltirsa, bu tarixiy voqealar keltirilgan manba sifatida badiiy asarlar qatoridan joy ololmasligi mumkin. Xususan, Oʻzbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov qayd etganidek:

“Tarixiy romanda ilmiy haqiqat bilan badiiy haqiqatning munosabati g‘oyat nozik va munozarali masala. Adabiyot tarixida shunday asarlar borki, ular ilmiy jihatdan asoslangan tarixiy faktlarga to‘la mos keladigan hujjatlarga tayanib yozilgan... Ayni zamonda shunday tarixiy asarlar ham borki, ularda umuman hayotiy haqiqatga tayanilmagani holda yozuvchi xayoloti – fantaziyasi orqali tarixiy faktni qayta idrok etish muhim o‘rin tutadi, tarixiy hodisalar, shaxslar muallif badiiy niyati asosida o‘zgacha talqin etiladi. Adabiyot tarixida bunday misollar ko‘p. Navoiy dostonidagi Iskandar tarixiy shaxs Aleksandr Makedonskiydan keskin farq qiladi. Mariya Styuartni Shipler o‘zgacha, Volter Skott boshqacha, Stefan Sveyg yana o‘zgacha talqin etadi... Shaxsan men tarixiy asarda yozuvchi xayoloti – fantaziyasiga to‘la erk berish, “tarixchi olim ishi tugagan joyda yozuvchi ishi boshlanadi”, degan qarash tarafdoriman”. [Yoqubov O., 1999].

Badiiy asarning qimmatini va uning o‘z kitobxonlarini topa olishi, bir jihatdan, adibning hayot haqiqatini qanchalik chuqur va haqqoniy aks ettirishi bilan belgilanadi. Biz badiiy asarlarda hayot haqiqatining murakkabliklari, turli-tuman qirralari qanchalik yorqin va haqqoniy ochilganligini, adabiy shakl vositalari hayot haqiqatini badiiy haqiqatga aylantirishga qanchalik xizmat qilganligini tahlil qilish va yoritishga alohida e‘tibor bilan qarashimiz kerak. Adabiyotda “...badiiy to‘qima qancha ko‘p bo‘lsa, shuncha yaxshi,- degan Aleksey Tolstoy [Russkiy pisateli o literaturnom trude, 1956, 489-bet].

Lekin badiiy to‘qimani shunday amalga oshirish kerakki, undan o‘quvchida chinakam turmush haqiqati degan narsa qolsin. Yozuvchi badiiy to‘qimasiz yashay olmaydi. Zotan, butun adabiyot badiiy to‘qimalardan iborat, chunki turmush hodisalari zamon va makon ichida sochilib yotadi. Masalan, bir odamni olaylik: u o‘zining mohiyatini, tabiatini ochib beradigan bir so‘zni bugun aytsa, ikkinchisini bir haftadan, uchinchisini bir yildan keyin aytishi va balki hech qachon aytmay o‘tib ketishi ham mumkin. Yozuvchi ana shunday odamni ketma-ket so‘zlatadi. Uning mohiyati va tabiati uchun xarakterli so‘zlarning hammasini aytiradi. Bu esa turmushni badiiy to‘qimalar vositasida aks ettirish bo‘ladi. Ammo badiiy to‘qimadagi hayot oddiy turmushdan ko‘ra realroq va to‘liqroqdir. Badiiy

to‘qima hayotni tipiklashtirib tasvirlash usuli sifatida qo‘llaniladi. Yozuvchi ijodiy fantaziyaga, xayolga, badiiy to‘qimaga qancha boy bo‘lsa, u yaratgan obrazlar shu qadar haqqoniy, hayotiy, mukammal bo‘ladi. Demak, badiiy to‘qima qahramon obrazini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotshunos S.Mirvaliyev ham voqelikni badiiy idrok etishda hayotiy dalillar va badiiy to‘qimaning ahamiyati haqida quyidagilarni qayd etgan: “Har qanday fantaziya va to‘qima tarixiy faktlarga, ularning umumiy yo‘nalishiga bo‘ysundirilishi lozim. Shundagina tarixiy taraqqiyotning to‘g‘ri yo‘lini belgilash mumkin”[Mirvaliyev S., 1979; 182]. Demak, tarixiy romanda real voqelik qayta ifodalanishi jarayonida badiiy to‘qima va yozuvchi fantaziyasi aniq dalillar doirasidan chiqmasligi kerak bo‘ladi. Bu esa yaratilayotgan tarixiy romandagi kompozitsiya, syujet tarkibiy qismlari va asar tiliga jiddiy yondashuvni talab etadi. Bu esa yozuvchi badiiy-estetik ideali, ijodiy niyatining mahsuli sanaladi.

N.Rahmonov tarixiy romanlar haqida fikr yuritayotib, “Tarixiy romanning bitta xususiyati bor: bu ham bo‘lsa tarixiy voqea bilan roman o‘rtasida muvozanatni saqlash va kitobxonni romandagi voqealarga ishonтира olishdir. Yozuvchi mahorati bilan o‘quvchi ishonchi uyg‘unlashgan nuqta adabiyotning yutug‘i sanaladi”, - deydi [Rahmonov N., 2019; 15].

Demak, tarixiy romanda tarixiy haqiqat va badiiy to‘qima o‘rtasidagi muvozanat bo‘lishi shart hisoblanib, tadqiqotchi tarixiy romanlar poetikasini o‘rganishda buni yodda tutishi lozim bo‘ladi. Tarixiy haqiqatni badiiy haqiqatga aylantirish jarayonining yana bir jihati shundan iboratki, unda yozuvchi tarixiy shaxslar obrazini yaratar ekan, mavjud faktlarni quruqqina qilib qayta bayon etib qo‘ya qolmaydi.

Luqmon Bo‘rixon “Imom Moturidiy” romanida tarixiy haqiqat va badiiy to‘qimani mahorat bilan uyg‘unlashtiradi. Unda X asrdagi voqealar aks ettirishda badiiy to‘qimadan ham ustalik bilan foydalanadi. Ayniqsa, asardagi “Oy to‘lishgan tun” bobini asar voqealar rivojining kaliti deb hisoblasak bo‘ladi. Chunki ushbu bob orqali imom Moturidiyda avliyolikning ilk nishonalari paydo bo‘layotganligini uning chorbog‘da pari misol qizga, mo‘ysafid otaxonga duch kelishi va otaxonning

oq karvon qaytishi haqida soʻzlashidan uning kelajagiga ishora borligini anglash mumkin.

“Karvondan qolib ketdingizmu?”

“Karvondan?!” – ajabsindi yigit.

Otaxon yalanglik tomon ishora qildi.

“Huvv, oq karvonni ayturmen. Koʻrdingizmu?”

Muhammad yuribmas, goʻyoki uchib ufq etagiga singib borayotgan oppoq ot va tuyalarga hang-u mang qarab qoldi.

“Oʻksinmang, oʻgʻlim, oq karvon hali yana qaytgay. Siz ani sabr-u toqat ila kuting”. [Luqmon Boʻrixon. 2023; 45].

Shundan soʻng Abu Mansur Moturidiyning hayotiga koʻplab voqealar sodir boʻladi: 15 yoshli Mastonbibiga uylanadi, farzandli boʻladi, madrasada mudarrislik qiladi, bir qancha isteʼdodli shogirdlari boʻladi, mutaziliylar va boshqa islom dinini buzmoqchi boʻlgan jamoalar bilan munozaralar uyushtiradi, Somoniylar podshosini hayratga soladi va turli yoʻqotish-u alamlar, shod-u xurramliklarni boshidan kechiradi. Ammo bir umr uning yodidan chorbogʻdagi uchrashuv va oʻsha qiz chiqmaydi. Har vaqt achchiq turmush sinovlariga, zarbalariga duch kelganida, oʻsha qiz uning uchun umid uchquni boʻlib tuyular edi: “Chorbogʻda uchragan qiz goh tushlarida, goh hasb-u hol paytlari alomat tarzda namoyon boʻlardi, xolos. Mana, bugun ham imomning koʻngliga, xayolotiga tashrif buyurdi. Goʻyoki uning zabun holidan xabarlashib ajib visol mujdalarini berib ketdi” [Luqmon Boʻrixon. 2023; 202]. Abu Mansur Moturidiy Mastonbibining serzarda va qoʻpol muomalasiga, uy yumushlarining hammasini oʻzi bajarishiga ham indamasdan koʻnikib yashadi. Uning koʻnglida oʻsha pariga jannatlarda erishish orzusi yashar edi.

Romanning “Tun qaʻridagi shuʻla” bobida yana bir rivoyat keltirilgan boʻlib, unda imom Moturidiy boshqalarning ham eʼtiqodida sobit inson boʻlishga intilishlarini, toʻgʻri yoʻldan adashmasliklarini istovchi valiy sifatida gavdalanadi: “Kecha peshin payti (imom Moturidiy) Izro Dovot va uning qavmdoshlari istiqomat qiladigan dahadan oʻtib qoldi. Har yondan obodlik, farovonlik nafasi ufurib turardi. Quyuq bogʻ-rogʻlar, sharqiroq jilgʻalar, ravon tosh yotqizilgan koʻchalar,

mustahkam imoratlar. Shu asno bir so‘lim go‘shada may ichib, badaxloq hangomalardan so‘zlashib o‘tirgan, qahqaha-yu vah-vahalarga ko‘milgan o‘n chog‘lik erkakka ko‘zi tushdi. Hazrat beixtiyor ular qarshisida to‘xtadi. “Ey, badkirdor qavm, - dedi imom Abu Mansur hassasini yerga bir urib, - mazkur ne‘matlar shukronasini qiling, Allohga ibodat qiling, aylang yo barchangiz o‘ling!” Qavm avvaliga angrayib turdi. Taajjub bilan o‘zaro ko‘z urishtirdi. “Hay, hazrat, hay, - dedi kimdir nopisand, istehzoli ohangda, - siz aytgancha bo‘la qolsun”. Bir ozdan so‘ng qavm yana qahqahaga zo‘r berdi. “Shu... - dedi imom Abu Mansur tutingan o‘g‘lining so‘roviga qisqacha javob berar ekan, - ranjidim, istig‘for aytib alardin yiroq ketdim”. Izro Dovotning ko‘zlarida yosh aylandi. “Otajon, alarning barchasi o‘tgan tunda o‘ldi. Voqeani eshitgan aksariyat qavm tavba-tazarruda” [2;326-327-b.]. Ushbu rivoyatni keltirish orqali imom Moturidiy har bir odamning Allohning ne‘matlariga shukrona aytishi, turli balolarga sabrli bo‘lishi, hamisha ibodatda bo‘lishligini xohlagan. Uning fikricha tiriklik faqat yeyish-ichish dunyo lazzatlaridan bahramand bo‘lish emas, balki hayotning qadriga yetib, uni ibratli kechirish, o‘tayotgan har bir daqiqani anglash va his etish, unumli foydalanish, vaqt va zamonni teran anglab borish hissini shakllantirishga xizmat qiladi.

“Imom Moturidiy” romanida tarixiy shaxs konsepsiyasida, muallifning ijtimoiy voqelik va o‘sha davrga mansub shaxs hayoti va ijodi haqidagi qarashlarining badiiy talqini aks etib, uning asosida zamon va inson munosabati yotadi, romandagi tarixiy shaxslar taqdirida davr xususiyatlari namoyon bo‘ladi, tarixiy haqiqatning badiiy in‘ikosi o‘z ifodasini topadi. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, tarixiy romanda tarixiy haqiqat va badiiy to‘qima o‘rtasidagi muvozanat bo‘lishi shart hisoblanib, tadqiqotchi tarixiy romanlar poetikasini o‘rganishda buni yodda tutishi lozim bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Luqmon Bo‘rixon. Imom Moturidiy. – Toshkent: Yosh kuch, 2023. – 352 bet.
2. Mirvaliyev S. Tarixiylik va zamonaviylik. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1979. –B. 182.

3. Nazarov B. Hayotiylik – bezavol yangilik. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1985. – B. 55.
4. Odil Yoqubov. So‘z. Birinchi kitob. – Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati. 1999.
5. Russkiy pisateli o literaturnom trude. T.4. Moskva, 1956, 489-bet.

JADID SHE’RIYATIDA YANGICHA QARASHLAR

(TAVALLO IJODI MISOLIDA)

Nurullayeva Xulkaroy Azizulloxon qizi

NamDU 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: Obidjon KARIMOV, NamDU dotsenti

Annotatsiya. Maqolada jadidchilik harakati namoyondalaridan biri bo‘lgan Tavallo she’rlaridagi yangi davr adabiyotiga xos tamoyillar, ijodidagi millat va milliyat masalalari haqida ayrim mulohazalar bildiriladi. Jumladan, vaqtli matbuotda chop etilgan she’rlaridagi g‘oyalar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: jadidchilik harakati, “Nashriyot” shirkati, matbuot, “Ravnaq ul-islom”, tasvir, shakl va mazmun, janr, vazn, badiiy mahorat, tahlil, an’ana, mavzu, sayohat, qiyosiy-tipologik tadqiq.

Annotation: In this article, one of the representative of Jadidists movement, Tavallo’s poems and some comments about the principles of the new period literature and the issues of nation and nationality in his work. Including some ideas of the poems that were published in early press are concerned.

Key words: Jadidists movement, “Nashriyot” company, press, “Ravnaq ul-islom”, depiction, form and meaning, genre, measure, skill, specify, tradition, theme, travelling (genre of travelling), comparative-typological research.

Аннотация: В данной статье даны некоторые рассуждения о принципах, характерных для современной литературы в стихотворениях Тавалло, одного из представителя джадидского движения и о проблемах нации

MUNDARIJA

Абдулла УЛУҒОВ ҲИКОЯ ЖАНР АНДОЗАСИ.....	4
Dilmurod Xoldarov QODIRIYSHUNOSLIK QIRRALARI.....	55
Olim OLTINBEK РАУФ ПАРФИ ИЖОДИДА ҚАТАҒОН ҚУРБОНЛАРИ СИЙМОСИ.....	61
Umida RASULOVA ХОТІРАЛАР ЗІМНІДАҒІ ҲАҚІҚАТ.....	68
1-SHO‘BA. ABDULLA QODIRIY VA O‘ZBEK NASRI	
Nodira SOATOVA “O‘TKAN KUNLAR” VA “TOHIR VA ZUHRA” DOSTONI: QIYOS VA TALQIN.....	72
O‘tkirbek OTAYEV ABDULLA QODIRIY O‘ZBEK ROMANCHILIGI ASOSCHISI	78
Sarvinoz Rasulova “O‘TKAN KUNLAR” ROMANIDA MAKTUBNING BADIY FUNKSIYASI	83
Xoliyor SAFAROV ABDULLA QODIRIY HIKOYALARIDA PORTRET, PEYZAJ VA BADIY TASVIR IFODASI.....	87
O‘tkirbek OTAYEV, Bahrom TURG‘UNBOEV QODIRIY IJODIDA MILLIYLIK VA MA‘NAVIYAT.....	95
Nilufar ISMOILJONOVA “MEHROBDAN CHAYON” ROMANIDA AYOLLAR RUHIYATI TASVIRI.....	100
Ma‘mura SHARIPOVA “MEHROBDAN CHAYON” ROMANIDA MAQOL JANRINING O‘RNI.....	109
Zarina SUYUNOVA ABDULLA QODIRIYNING “O‘TKAN KUNLAR” ROMANIDA ADABIY OMILLARNING YORITILISHI.....	114
Dilfuza SOBIROVA ABDULLA QODIRIYNING XARAKTER YARATISH MAHORATI.....	124
Sherbek RAXIMOV ABDULLA QODIRIYNING “O‘TKAN KUNLAR” ASARINING TARBIYAVIY AHAMIYATI.....	128
Dilorom XAMIDOVA	

LUQMON BO‘RIXONNING “IMOM MOTURIDIY” ROMANIDA TARIXIY HAQIQAT VA BADIY TO‘QIMA.....132

Xulkaroy NURULLAYEVA

JADID SHE‘RIYATIDA YANGICHA QARASHLAR (TAVALLO IJODI MISOLIDA).....138

Xurshida RAHMONOVA

XURSHID DO‘STMUHAMMADNING “YOLG‘IZ” QISSASIDA ABDULLA QODIRIY OBRAZI.....142

Saodat FAYZIYEVA

ABDULLA QODIRIYNING ADABIY QARASHLARI.....150

Sevinch YUSUPOVA

XURSHID DAVRON SHE‘RLARIDA ABDULLA QODIRIY OBRAZI.....156

2-SHO‘BA. POETIK NUTQ VA USLUB MASALALARI

Dilmurod XOLDAROV

ADABIYOTDA DAVR USLUBINING TA‘SIRI.....161

Muhayyoxon HAMIDOVA

NASR AN‘ANALARI VA YANGICHA USLUBIY IZLANISHLAR.....165

Tursunoy JARKINOVA

YUSUF SHOMANSUR SHE‘RLARINING USLUBIY O‘ZIGA XOSLIGI.....171

Ijobat SAYMURATOVA

POETIK TIL VA USLUBIY RANG-BARANGLIK.....180

Sevinch USMONQULOVA

JAVLON JOVLIYEVNING “QO‘RQMA” ROMANIDA BADIY ASAR TILI.....188

Nodira MUSTAFAYEVA

SHAROF BOSHBEKOV ASARLARI TILINING O‘ZIGA XOSLIGI.....192

Oygul MATKURBANOVA

QAMCHIBEK KENJANING “YASHIL BARG” HIKOYASIDA QAHRAMON RUHIYATI.....198

Zebo IBRAGIMOVA

USMON NOSIR – O‘ZBEKNING HASSOS SHOIRI.....203

3-SHO‘BA. ABDULLA QODIRIY VA DUNYO ADABIYOTI

Hurriyet MAXMUDOVA

ABDULLA KADIRIY VE DÜNYA EDEBIYATI.....208

Бахтиёр ФАЙЗУЛЛОЕВ ҚОДИРИЙ ИЖОДИ ЮСУФАЛИ ШОНАЗАРОВ НИГОҲИДА.....	212
Yashar QOSIM XX ASR O‘ZBEK SHE’RIYATIDA ABDULLA QODIRIY VA JADIDLAR XOTIRASINING IN‘IKOSI.....	224
Kamolaxon ORIPOVA, Nafosatxon UG‘LONOVA ABDULLA QODIRIY ASARLARINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.....	233
Sadoqat BERDIYEVA, Flyura DUSTMIRZAYEVA ABDULLA QODIRIY IJODI VA YANGI O‘ZBEK ADABIYOTI.....	238
Dilshodjon ABDURAIMOV “O‘TKAN KUNLAR”DA TANQIDIY REALIZM METODI.....	242
Dilnoza SAMADOVA “SAODAT ASRI QISSALARI” ASARIDA MA’NAVIY FAZILATLAR TALQINI.....	250
Mahliyo USMANOVA AFANDI OBRAZINING GENEZISI.....	255
Mehrinoza FARMONOVA ... YANA BIR RUMIY KERAK.....	262
Nargiza UMURZAQOVA QORABOG‘ FOLKLORIDA ALLA QO‘SHIQLARINING O‘RNI.....	269
Nigora MANSUROVA JADIDCHILIK HARAKATI NAMOYANDALARI VA ULARNING GENDER TENGLIK MASALALARIDAGI FIKRLARI.....	273
Gulgun USMONOVA, Gulbahor ASHUROVA FRENIS BERNYOTTNING “SIRLI BOG‘” ROMANIDA O‘SMIRLAR RUHIYATI TASVIRI.....	279
Laylo TO‘YCHIEVA “YO‘L XRONOTOPINING O‘ZIGA XOSLIGI”	285
Sitora SHOMURODOVA, Mohichehra SHODIYEVA MASALLARDA SAYYOR SYUJETLAR.....	290

4-SHO‘BA. ZAMONAVIY ADABIY JARAYON VA ADABIYOTSHUNOSLIK MASALALARI

Р.Э.НОРБЕКОВ ИСАЖОН СУЛТОННИНГ “АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ” РОМАНИНИ БИОГРАФИК МЕТОД АСОСИДА ЎРГАНИШ ЗАРУРАТИ.....	294
Rayxon UBAYDULLAYEVA	

ZAMONAVIY O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA ROMAN POETIKASI MUAMMOSI TALQINI.....	300
Nasiba KURBANBAYEVA HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE‘RIYATIDA AYOL RUHIYATINI IFODALASHDA LIRIK KECHINMANING O‘RNI.....	311
Dilnoza TO‘RAYEVA ROMANLAR TURKUMINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	315
Uljon BOBOQULOVA ONA VA VATAN OBRAZLARINING POETIK UYG‘UNLIGI.....	322
Laylo HAYITOVA SHUHRAT MATKARIM NASRIDA RUHIY TASVIR.....	327
Habiba ERGASHEVA “ET CETERA” – SHOIR KECHINMALARI.....	333
Yulduz TURDIYEVA “JAZIRAMADAGI ODAMLAR” ROMANIDA SYUJET UNSURLARI: EKSPOZITSIYA.....	337
Aziza ALMARDONOVA ALISHER NAVOIY QIT‘ALARIDA INSON AXLOQI, NAFS TARBIYASI.....	343
Ma‘rifat ALIMQULOVA FURQAT G‘AZALLARINING BADIYYATI.....	348
Maqsuda SARIBOYEVA MANTIQIY FIKRLASH JARAYONIINI FAOLLASHTIRISHDA MUAMMOLI TA‘LIMNING O‘RNI.....	354
Charos SHOMUROTOVA ISAJON SULTONNING “ALISHER NAVOIY” ASARIDA BADIY PSIXOLOGIZM.....	361
Saodat FAYZIYEVA RUSIYANING BUYUK ADIBLARI.....	366
Oygul SOTVOLDIYEVA “DUNYONING ISHLARI” QISSASIDA ROVIY FUNKSIYASI.....	372
E‘zoza BOZOROVA QUTLIBEKA RAHIMBOYEVA SHE‘RIYATINING JANR TABIATI.....	376
Sayyora RAIMOVA IQTIBOS - INTERTEKSTUAL BIRLIK SIFATIDA.....	385
Rayhon ERGASHEVA SIROJIDDIN SAYYID SHE‘RIYATIDA KO‘NGIL OBRAZI.....	391
Durdona DJALILOVA	

ISTIQLOL DAVRI ROMANLARIDA TEMURIY MALIKALAR SIYMOSI IFODASI.....	398
Guljaxan DOSHANOVA SIROJIDDIN SAYYID DOSTONLARINING MAVZUVIY JIHLTLARI XUSUSIDA.....	405
Moxira SADULLAYEVA HIKOYA SYUJETIDA BADIY PSIXOLOGIZM QO‘LLANISHINING O‘ZIGA XOSLIGI.....	411
Muhammadzair MO‘YDINOV SHOYIM BO‘TAYEV HIKOYALARIDA MA‘NO KO‘CHISHI VA UNING TAHLILI.....	416
Kamolaxon ORIPOVA , Gulhayo QODIROVA ZAMONAVIY ADABIY JARAYON VA ADABIYOTSHUNOSLIK MASALALARI.....	424
Muxlisa HAFIZOVA G‘AFUR G‘ULOM FALSAFIY SHE‘RIYATINING ERKIN VOHIDOV IJODI SHAKLLANISHIDAGI AHAMIYATI.....	430
Munira NIYAZOVA A.YO‘LDOSHEVNING “SUNBULANING ILK SHANBASTI” QISSASI SENTIMENTAL NASR NAMUNASI SIFATIDA.....	435
Obidaxon FAYZULLAYEVA SHE‘RIY TURKUMLARDA LIRIK QAHRAMON MASALASI.....	441
Zarnigorxon MAVLONOVA USMON AZIM LIRIKASIDAGI KECHINMA TASVIRIDA RANG DETALINING QO‘LLANILISHI.....	448
Sardor JO‘RAQULOV O‘ZBEK SHE‘RIYATIDA QIT‘A JANRI TADRIJI.....	453
Maxliyoxon TURDIYEVA SAID AHMADNING ISTIQLOL DAVRI HIKOYALARIDA OBRAZLAR TALQINI.....	458
Shahnozabonu SOATOVA “OSHIQ” TURKUM DOSTONLARI: “ASIL VA KARAM” DOSTONIDAGI OBRAZLAR TALQINI.....	464
5-SHO‘BA. ADABIY PUBLITSISTIKA VA TARJIMA MASALALARI	
Sevara SALIMOVA TARJIMA ASARLARNING JAHON ADABIYOTIGA TA‘SIRI.....	468
Xosiyat ABDUQAHHOROVA TERMINOLOGIYA VA UNING TARAQQIYOTI.....	471

Дилшод ШОДИЕВ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА.....	478
Malikaxon NURUTDINOVA “TARIXI MUHOJIRON” ASARIDA NODIRABEGIM SIYMOSI VA TASVIRI.....	481
Sojida ASHUROVA O‘ZBEK ROMANCHILIK MAKTABI ASOSCHISI - ABDULLA QODIRIYNING IJOD YO‘LI VA FAOLIYATI	492